

ORTAK KÜLTÜREL DEĞERLER BAĞLAMINDA ÖZBEKİSTAN VE GÜNEY AZERBAJYAN ÇOCUK OYUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELENME

Islam Mammadov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215738>

Özet. Bir millet için genetik kodların taşıyıcısı olan çocukların kültürden uzaklaşmaması ve kendi kültürüyle beslenmesi oldukça önemlidir. Bu, çocuğun sağlıklı büyümesine katkı sağlamakla birlikte milli kültürün de korunmasına olanak tanır.

İşbu çalışmada kültürel değerler yönünden incelenen Özbekistan ve Güney Azerbaycan çocuk oyunlarından bazıları bu bağlamda altı özellik üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Özbekistan, Güney Azerbaycan, çocuk oyunları, kültürel değerler, ortak kültür.

Abstract. It is very important for a nation that children who are carriers of genetic codes should not move away from their own culture and should be fed with it. It contributes to the healthy growth of a child, but also allows the preservation of the national culture.

In this article, some of the children's games of Uzbekistan and South Azerbaijan, which were examined in terms of cultural values, were evaluated on six characteristics in this context.

Keywords: Uzbekistan, South Azerbaijan, children's games, cultural values, common culture.

GİRİŞ

Çocuğun oyundaki ciddiyetine ulaştığımız zaman kendimize yaklaşıyoruz.

Efesli Heraklitos

Türk Dünyasının çeşitli coğrafyalarında uzun tarihî süreçten geçmesine, farklı siyasî ve sosyokültürel etkenlerle etkileşimde olmasına karşın günümüzdek kendini korumuş olan folklor örnekleri mevcuttur. Aslında folklor, Türkiye Türkçesiyle halkbilimi dediğimiz alan bir nevi milli kimlik oluşturur ve bir milletin özü niteliğini taşır. Bu bağlamdan yola çıkacak olursak başka milletler için olduğu gibi Türk milleti için de folklor örnekleri oldukça kıymetlidir. Ancak burada “özünehas” bir özellik de vardır ki, bu da Türk milletinin yaşadığımız yüzyılda farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerle etkileşim halinde olması durumudur.

Bir başka önemli husus, sözlü edebiyat içinde kendine yer edinmiş olan masal, ninni, tekerleme, oyun gibi çocuk edebiyatı ürünleridir. Bu türler içerisinde faydaları çok olmakla birlikte hem eğitimsel yönüyle hem drama yaptırmakla beceriler kazandırması hem de içinde kültürel öğeler barındırması nedeniyle çocuğun gelişimine yararlı oyunlar da dikkate alınmalıdır. Temelde bu iki kavramdan hareketle bu yazımızda çocuk oyunlarının Özbekistan ve Güney Azerbaycan’daki durumu, günümüzde bu oyunlardaki benzerlikler üzerine bir inceleme yapmaya çalışacağız.

Konuya giriş yapmadan önce kısaca “kültürel değerler” kavramının kapsam alanına değinmenin yerinde olduğunu düşünmekteyiz. Kültür deyince tabii ki akla gelen kılık kıyafet, yeme içme, dans, müzik gibi kavramların yanı sıra örf, adet, gelenekler, sözlü edebî türler, ritüeller, inançlar gibi somut olmayan kültürel öğeler de düşünülmektedir. TDK’de “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmeye kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü; hars, ekin” (TDK, 2012) anlamına gelen kültür, bir toplumun tarihsel

süreçte farklı evrelerden geçerek gelişen somut ve somut olmayan ürünlerinin tamamını kapsamaktadır.

Kültür ve Değer kavramları. Kültür sözcüğünün kökeni Latince “culture” bir yeri ekip biçmek, toprağı işlemek anlamına uzanmaktadır. Zamanla bu kelime Fransızca’da örf, din, ahlâk, edebiyat gibi kavramları da bünyesinde barındırarak daha geniş bir anlam kazanmıştır. Ziya Gökalp (2023, s. 116), Fransızcadaki kültür kavramını “hars” ve “tehzib” (yüksek kültür) olarak iki kısma ayırır. Harsı halka mâl olmuş, halkın geleneklerinden, şifahî ve yazılı edebiyatından, dininden, lisanından, musikisinden ibaret olan kavram olarak ele alan Gökalp, “tezhîb”in *aristokratik* olduğunu söyleyerek, buraya öğrenilen edebiyatı, güzel sanatları, felsefeyi ve ilmi dahil eder.

Güncel Türkçe Sözlük’te “değer” sözcüğünün birinci anlamı “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık; fehamet, kadir (I), kıymet” (TDK, 2012) olarak verilmektedir. Türkçe “değmek” fiili ile kökteş olan “değer” sözcüğü, bir şeyin karşılığı, ederi anlamını taşımaktadır. Değer kavramını açıklamak her ne kadar zor ise de bu kavramın sosyoloji, psikoloji, pedagoji, kültüroloji gibi birden fazla alanın inceleme konusu olması da bu açıklamayı zorlaştırmaktadır. “Bir toplum, bir sınıf ya da bir insan için önem taşıyan nesne ve olaylar, sözlüklerde arzu edilen, ilgi duyulup peşinden koşulan, ayar ölçüsü olarak kullanılan şey anlamlarına da gelen değer tanımı içerisinde yer almaktadır.” (Gül, 2013, s. 41) Bu kavramın bir başka tanımı da “Bir toplum, bir inanç, bir ideoloji içinde veya insanlar arasında kabul edilmiş, benimsenmiş ve yaşatılmakta olan toplumsal, insanî, ideolojik veya ilahî kaynaklı her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ya da kıymetler” (Çelikkaya, 1996, s. 168) olduğu yönündedir. Millî değerler olduğu gibi, evrensel değerler olarak adlandırabileceğimiz davranış ve inanç biçimleri de mevcuttur.

Kültürel Değer ve Çocuk Oyunları. Anlaşılacağı üzere değer, kendiliğinde soyut bir kavram olarak nitelendirilebilir. Kültürel değerler ise, bir milletin kültürel öğelerinin içinde yer alan değerler olarak anlaşılmalıdır. Örnek vermek gerekirse, soyut kavram olarak misafirperverlik Türk milletine özgü bir değer, daha özel olarak misafir ağırlama geleneği, yapılan özel adetler vs. kültürel değerdir. Değer, bireysel çerçevede var olabileceği halde, kültürel değer kavramının toplumsal olarak ele alınabileceği düşüncesindeyiz. Aynı zamanda kültürel değerlerin varlığını sürdürmesinde ve aktarılmasında kullanılan en etkili yöntemlerden birinin eğlence unsuru olduğunu düşünürsek çocuk oyunlarının bu değerler açısından önemi üzerinde durulması gerektiği kanısındayız.

Huizinga’ya göre “Oyun, özgürce razı olunan, ama tamamen emredici kurallara uygun olarak belirli zaman ve mekân sınırları içinde gerçekleştirilen, bizatihi bir amaca sahip olan, bir gerilim ve sevinç duygusu ile “alışılmış hayat”tan “başka türlü olmak” bilincinin eşlik ettiği, iradî bir eylem veya faaliyettir.” (Huizinga, 2013, s. 50) Buradan hareketle oyunla ilgili şunları söyleyebiliriz: 1. Oyun gönüllü bir eylemdir. (Huizinga, 2013, s. 24), 2. Buna karşın her oyunun kendine özgü kuralları vardır; 3. Belli bir süreç içerisinde gerçekleşir, yani başlar, oynanır ve biter; 4. Oyun aynı zamanda bir canlandırma, dramadır. Aynı zamanda bir çocuk oyunu oynandığı coğrafyanın, ürünü olduğu milletin özelliklerini de taşıma özelliğine sahiptir. İşte bu değerlerin çocuk oyunları içerisindeki konumu oyunla kültürün ilişkisi kapsamındadır. Oyunun kültürden eski olduğunu söyleyen Huizinga (2013, s. 16), kültürün oyun biçiminde doğduğu ve başlangıçtan beri oynanan bir şey olduğu (2013, s. 70) görüşündedir. Buna binaen çocuk oyunları, kültür olarak düşünülmüş, içinde barındırdığı değerler öğretisi ise kültürel değer olarak ele alınmıştır. Bu

bağlamda çalışmamızda iki farklı coğrafyadan aynı kültürel değerlere sahip bir milletin çocuk oyunlarında ortak kültürel değerlerin nasıl yansıtıldığı incelenmeye çalışılacaktır.

Özbekistan ve Güney Azerbaycan Çocuk Oyunlarında Ortak Kültürel Değerler

Büyüğe saygı yahut büyüklük bilinci. Türklerde büyüklere saygı, manevî değerlerin başında gelmektedir. Türk töresinde yaşça büyük olanlara “aksakal” diye hitap edilir, fikirlerine, öğütlerine önem verilir. Büyüklük kavramı, aynı zamanda sosyal statü farkı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Aslında yaş ve sosyal statü açısından büyüklükle ilgili terimler, ayrı olsalar da zaman zaman ikisi için de kullanılmıştır. Örneğin, bey, ağa gibi terimler sosyal statü belirtisi olmasının yanı sıra yaşça büyük olan kişi için de kullanılmaktadır.

Örneğin, Güney Azerbaycan’da “Börk qapdı qaçdı” adıyla bilinen oyunda takım liderleri yaşça büyük olan çocuklardan seçilerek “bey” diye adlandırılır. (Mammadov, 2023, s. 45-46) Bu oyunda büyüklere duyulan saygı, hem ebe/takım lideri belirleme yöntemi hem de bu amaçla seçilen çocuğun oyundaki rolü için kullanılan adlandırma aracılığıyla yansıtılmıştır. Bazı oyunlarda grup liderinin belirli dinî statüye sahip olan kimseler için kullanılan “molla” terimi ile adlandırılması (Mammadov, 2023, s. 45) da benzer özellik açısından ele alınabilir.

Özbekistan çocuk oyunlarında geçen “Tuyang qayoqda?” adlı sanamanın varyantlarından birinde “ağa” ve “tağa” (tay ağa) gibi sözcükler kullanılmaktadır:

- Karim og’a,
- Labbay, tog’a
- Tuyang qoyda?
- Olatog’da. (Sultonov vd., 1992, s. 61)

Oyunlardaki ebe adlandırmalarının “o’yinboshi”, “onaboshi”, “jo’raboshi”, “boshliq” (Nafasova, 2023, s. 66) gibi sözcüklerle ifadesi sosyal statünün oyundaki yansıması olarak değerlendirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir önemli husus da çocuğun büyüklük bilincine sahip olarak oynadığı oyunlarda yetişkinleri taklit etmesidir. Safarov (2013, s. 5), çocuğun kovalarında su taşıdığı, çamurdan ev yaptığı, sadece oyun oynamadığını, aynı zamanda büyüklerin işini taklit ederek öğrendiğini belirtir.

Vatanseverlik. Yurt, vatan kavramları bazı toplumlar için maddî ve manevî anlamda sınır belirleyici kavramlardır. Türk milleti de bu toplumlardandır. Vatani sevmek, onu korumak veya cenkler Türkler için her daim önemli bir mesele olmuştur. Aynı zamanda esirlik ve esirlikten kurtarma/kurtarılma ile ilgili motiflere de sözlü edebiyatımızda yer yer rastlamaktayız.

“Qələ qələ” oyununda da (Mammadov, 2023, s. 129) benzer motif karşımıza çıkmaktadır. Bu oyunda çocuklar iki gruba ayrılır, el ele tutuşarak birbirlerine doğru yürürler. Diğer gruptaki çocuklardan birinin elini açıp onu “*esir*” alırlar. Daha sonra “*esir*”in çocuğun olduğu grup tekrar ellerini bırakmadan onu kurtarmaya çalışır.

Benzer içeriğe sahip Özbek çocuk oyunu olarak “Urib qochish” (Safarov, 2013, s. 54) oyununu gösterebiliriz. Bu oyun da iki takım halinde oynanır. Çocuklardan biri rakip takımın üyelerinden birini “vurup kaçar”. Vurulan çocuk da kaçan çocuğun peşinden o takımın olduğu yere kadar koşar. Çocuk takımına ulaşana kadar ona tekrar dokunamazsa orada “*esir*” olarak kalır. “Şax-Şax” (Safarov, 2013, s. 50), “Kun va tun” (Safarov, 2013, s. 60) gibi oyunlarda da esir ve esircilik motifine rastlanmıştır. “Qo’rg’on olish” (Kale alma) oyunu da tarihi cengaverlik oyunlarından (Safarov, 2013, s. 5).

At motifi. Atın Türkler için önemi herkesçe bilinmektedir. Türk lehçelerinde sadece atla ilgili atasözleri, adetler, inançlar vd. saymakla bitmeyecek kadar fazladır. At ile ilgili terimler, eşya ve aksesuarlar da oldukça fazladır. Örneğin bir çalışmaya göre (Solak Sağlam, 2021, s. 450-456),

sadece Saha Türkçesinde atın yürüyüş/koşma şekli ile ilgili 23, âzaları ile ilgili 14, aksesuar ve eşyaları için kullanılan 43 terim mevcuttur. Başka bir örnek vermek gerekirse atın alın kısmının ortası (iki kaşının arası) “kaşka, gaşga” olarak adlandırılmış ve bu terimden günümüzde İran’ın güney kesimlerinde (İsfahan, Fars, Buşehr gibi eyaletlerde) yaşayan Türk topluluğu, “Kaşkaylar” olarak adlandırılmıştır. Atın bu kadar önemli olduğu bir toplumda at motifinin çocuk oyunlarında da kendine yer edinmemesi mümkün değildir.

Özbekistan sahasında yer alan “Ot choptirish” adlı oyunda çocuklar at yarışlarındaki yarışmacıları taklit ederler. Oyuncular 1-1.5 m. ağaç parçasının (dut ağacı) kabuğunu kesip üzerini temizleyerek nakışlarla süslerler. Aynı zamanda bu ağacı renklerle bezeyen çocuklar, bazen de küçük at peçeleri hazırlayıp kullanırlar. (Nafasova, 2023, s. 44) Bu oyunda ele alınabilecek birkaç husus var. Öncelikle çocukların oyuna hazırlanış biçiminden, özenmesinden de anlaşılacağı üzere at, önemli konuma sahiptir. Alınan kaynaktaki bilgiye göre, baharda büyükler için düzenlenen “Poyga”, “Uloq” gibi oyunlar, çocukların “Ot choptirish” oyununa olan ilgisini de arttırmaktadır. (Nafasova, 2023, s. 45) Büyükler arasında oynanan benzer “At sürmek” oyununun Tahhar şehrinde yaşayan Özbekler tarafından da oynandığı bilinmektedir. (Oyghagh, 2019, s. 145) Büyükler tarafından oynanan oyuna özenme durumu, çocuk oyunundaki taklidi özelliği arttırmakla birlikte, aynı zamanda çocuklarda büyüklerin gerçek atla oynadığı oyuna olan merakın ve dolayısıyla gerçek anlamda at binmeye olan hevesin de kuvvetlenmesini destekler. Bazen çocukların özel peçe hazırlaması da kendilerini bir nevi bu gerçekliğe alıştırmaktan kaynaklıdır. Nihayetinde çocuğun dünyasında oynadığı oyun onun için ciddi bir eğlencedir.

Güney Azerbaycan’da oynanan çocuk oyunlarından “Atımın başı kızıl” adlı oyunda hem benzer yaklaşım hem de benzer süreç söz konusudur. Çocuklardan biri diğerinin sırtına binerek at sürmenin taklidini yapar. Ancak burada birbirleriyle yarışma söz konusu değildir. Sırta binen çocuk, oyun tekerlemesiyle “Atımın başı kızıl” diye “atını” güzelleyerek “Almışam seksen tümene, vermerem doxsan tümene” diye devam eder. (Mammadov, 2023, s. 82) Bu söylemlerden hareketle yine Güney Azerbaycan’da da atın çocukların dünyasında oyun vasıtasıyla önemli bir yer edindiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda çubuk, ağaçlarla oynanan “At at oynamak”, “At oynatmak” (Şahmersi, 2007, s. 17-18) gibi oyunların da varlığı bu iki sahadaki benzerliklerdendir.

Kısaca Türk kültürünün ortak değeri olan at motifi, verilen çocuk oyunları örneklerinde de görüldüğü gibi toplumun değer olgusu olarak çocukların oyun dünyasına taşınmıştır. Çocuklar farkında olarak veya olmayarak bu değere sahip çıkıp ihtiram ve ihtişamına layık biçimde yaklaşım sergilemekle bu olguyu daha değerli kılmaktadırlar.

Müzik aletleri. Geniş coğrafyaya yayılmış olan Türklerin kültüründe kendine yer edinmiş dombra, kopuz, saz, tar (çeşitleri) gibi pek fazla müzik aleti mevcuttur. Belli bir tarihî süreçten geçmesi, milletle özdeşleşmesi nedeniyle bu tür müzik aletleri kültürel öge olarak kabul edilmekle birlikte “değerler” kavramı bünyesinde de kendi yerini alır. Özbekistan çocuk oyunlarında kullanılan sanamalarda geçen *karnay* (özel uzun nefesli alet) ve *surnay* (zurna) da bu örneklerdendir. Birçok oyunda yer alan takım liderlerinin karşılıklı söylediği tekerlemenin sonunda “Karnaymi, surnaymi?” diye sorulur ve adı söylenen çocuk karnay söylense karnay, surnay söylense surnay sesi çıkarır. Bazen bunlara “childirma” (def), “nog‘ora” (nakkare) (Safarov, 2013, s. 6, s. 146; Nafasova, 2023, s. 63) gibi aletler de eklenir. “Karnaymi, surnay” (Safarov, 2013, s. 66-67) adlı ayrı bir oyun da vardır.

“Çoban-çoban” adlı Güney Azerbaycan çocuk oyununda da benzerlik saptanmıştır. Karşılıklı soru cevap şeklinde söylenen tekerlemenin sonunda “zurna”, “qaval” gibi müzik aletleri

söylenir. (Mammadov, 2023, s. 98) "Karnaymi, surnaymi?" tekerlemesinin bazı varyantlarında (Sultonov vd., 1992, s. 61) bu oyunda olduğu gibi toy/düğün motifi de vardır:

- Bu nima yigin?
- O'g'limga to'y.
- Karnaymi? Surnay?
- Karnay.
- Hansı qızın toyudur?
- Bəhrüz qızımın.
- Nə ilə gələk?
- Zurna qavalla.

Buna ek olarak "Köşki balaban" oyununun (Mammadov, 2023, s. 58) adlandırılmasında müzik aletinin adı kullanılmıştır. Aynı zamanda bu oyunun oynanmasında da müzik ve dans motifleri yer almaktadır.

Nevruz. Bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz bayramının da Türk kültüründe kendine özgü konumu vardır. Nevruz zamanında giysiden yemeğe müzikten gösteriye çeşitli özel kültürel etkinlikler yapılır, sergilenir. Gerek Özbekistan'da gerek Güney Azerbaycan'da bu bayram günleri coşkulu geçer. Havaların ısındığı Nevruz bayramı günlerinde çocuklar da oyunlar oynamaya başlar. "Dorboz" oyunu Özbekistan'da baharda oynanan oyunlardandır. (Nafasova, 2023, s. 41-43)

Güney Azerbaycan sahasında "Badam", "Cəviz", "Qəyiş qapdı" (Mammadov, 2023, s. 56) gibi oyunlar da Nevruz bayramı günlerinde oynanmaktadır. İlk iki oyunda kullanılan oyun araç gereçleri Nevruz sofralarında masaya konan badem, ceviz vs. türünden kuru yemişlerdir.

Oyun adlandırmalarındaki benzerlik. Çocuk oyunlarının adlandırılmasında belli özellikler ön plana çıkmaktadır. Bazı oyunlar eyleme göre adlandırılırken, bazıları oyundaki araç, bir diğeri oyunda geçen sözlü formül esas alınarak adlandırılır. (Mammadov, 2023, s. 28-33) Oyun adları dil yapısının özelliğini taşır, aynı zamanda biçimsel olarak kültürel yaklaşımı da ortaya koyar. Kültürün canlı taşıyıcısı olan dili değerler sistemi içinde ele almamız yerinde olacaktır. Bu doğrultuda Özbekistan ve Güney Azerbaycan çocuk oyunlarını incelediğimizde benzer yaklaşımla adlandırılan oyunlara rastladık. Onlardan bazıları şunlardır:

"Chillak" – "Çiling ağac", "Besh tosh" – "Beş daş", "Qo'rg'on olish" – "Qələ qələ", "Oshiq" – "Aşiq", "Ha kishma, kishma, kishma" – "Ha pişdə, pişdə, pişdə".

Bu oyunlardan bazıları oyundaki alete, bazıları eyleme, bazıları ise sözlü formüle göre adlandırılmıştır. Bu da ortak kültürel yaklaşıma dayalı düşünce yapısının göstergesidir.

SONUÇ

Yapılan karşılaştırmalar ve incelemeler sonucunda Özbekistan ve Güney Azerbaycan çocuk oyunları örneklerinde kültürel değerlerin yansımalarının izlerine rastladık. Bu özelliklerin oyunlara taşınmış olması şu açılardan önem arz etmektedir: 1. Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak; 2. Ortak kültürel değerlerin varlığının her alanda kendini gösterdiği; 3. Bu ortak değerlerden yola çıkarak kültürel yakınlığın daha da geliştirilebilir olduğuna katkı sağlamak. Bunun yanı sıra her zaman söylediğimiz gibi gelişen ve dönüşen dünyamızda kültürümüzün en ulvi özelliklerini içinde barındıran çocuk oyunlarının unutulmaya yüz tuttuğu gerçeğini hatırlamak ve bu durumu önlemek için yeni çözüm yolları üretmeye çalışmak da bizlerin vazifesidir.

Güney Azerbaycan ve Özbekistan çocuk oyunları birkaç örnek esas alınarak kültürel değer olarak nitelendirdiğimiz altı özellik üzerinden incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular ayrı altbaşlıklar halinde verilmiştir.

Bu yazı, başta da belirtildiği gibi ortak değerler üzerine yapılmış ve yapılabilecek incelemelerin sadece bir örneğidir. Çalışmamızda yapılan değerlendirmeler, karşılaştırılan örnekler ve elde edilen bulgular materyallerin genişletilmesi ve farklı yöntemlerin uygulanmasıyla daha da genişletilebilir.

KAYNAKÇA

1. Çelikkaya, H. (1996). *Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi*, İstanbul: Alfa Yayınları.
2. Gökalp, Z. (2023). *Türkçülüğün Esasları*, 12. Baskı. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
3. Gül, R. (2013). *Bir Değer Eğitimi Olarak İlköğretim Döneminde Doğruluk Eğitimi*, Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Çorum.
4. Huizinga, J. (2013). *Homo Ludens. Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme*, 4. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
5. Mammadov, I. (2023). *Güney Azerbaycan Çocuk Oyunları*. Ankara: Bengü Yayınları.
6. Nafasova, H. U. (2023). *Bolalar O'yinlari: An'anaviylik va Zamonaviylik (Qashqadaryo Viloyati Misolida)*, Magistrlik Dissertatsiyasi. O'zbekiston Milliy Universiteti Tarix Fakulteti Antropologiya va Etnologiya Kafedrası, Toshkent.
7. Oyghagh, K. (2019). *Afganistan'ın Tahhar Şehrinde Yaşayan Özbek Türklerinin Folkloru*, Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı, Erzurum.
8. Safarov, O. (2013). *O'zbek Xalq Bolalar O'yinlari*. Toshkent: Sharq.
9. Solak Sağlam, M. (2021). "Saha (Yakut) Türklerinde Atı Tanımlayıcı Kelime ve Kelime Gruplarını Sınıflandırma Denemesi", *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 21/2, 2021, ss. 439-460.
10. Sultonov, Y., Raxmonov N., Turdimov Sh. (1992). *Chittigul*. Toshkent: O'qituvchi.
11. Şahmersi, P. Z. (2007). *Bazihai mehelli Azerbaycan*, Tebriz: Neşr Ekhter.
12. (پرویز زارع شاهمرسی، بازیهای محلی آذربایجان، نشر اختر، تبریز، ۱۳۸۶)
13. TDK (2012). *Türkçe Sözlük*, 11. Baskı. Ankara.